

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Студент Самиджанов Д, научн. рук. доц. Усманова Х.А.

ТашГТУ

[Doi.org/10.5281/zenodo.11243273](https://doi.org/10.5281/zenodo.11243273)

В статье рассматривается порядок и процесс обработки результатов измерений, которая является заключительным этапом измерительного процесса. Изучение методов обработки результатов измерений, экспериментального определения наиболее вероятного значения измеряемой величины. В заключение приведена алгоритм обработки результатов измерений, состоящий из десяти этапов

Обработка результатов измерений – один из важнейших вопросов, возникающих при многих видах измерений. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что он является заключительным этапом измерительного процесса для многократных измерений и отдельных видов однократных измерений.

Изучение методов обработки результатов измерений, экспериментального определения наиболее вероятного значения измеряемой величины, дисперсии измерений проводится в следующем порядке.

Пусть в одних и тех же условиях проведено N измерений и x_i результат i -го измерения. Наиболее вероятное значение измеряемой величины, её среднее значение (арифметическое) определяется следующей формулой [1]:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}. \quad (1)$$

Значение величины при i -том измерении x_i стремится к истинному значению X измеряемой величины при $N \rightarrow \infty$. Средней квадратичной погрешностью отдельного результата называется величина:

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \Delta X_i^2}{n-1}} \quad (2)$$

Эта величина при $n \rightarrow \infty$ стремится к постоянному пределу. Величина $D = \sigma^2$ называется дисперсией измерения. С увеличением σ увеличивается разброс отсчетов, т.е. становится ниже точность измерений. Величина служит основным параметром, определяющим вид кривой (гауссовское или нормальное) распределение случайных погрешностей.

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n \quad (3)$$

Нормальный закон (гауссовское) распределения выражается формулой:

$$y(\sigma) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} \quad (4)$$

где $\Delta x_i = x_i - \bar{x}$ -отклонение от истинного значения, $e=2,72$ – основания натуральных логарифмов.

Средней квадратической погрешностью среднего арифметического называется величина:

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\bar{X} - X_i)^2}{n(n-1)}} \quad (5)$$

Вероятность того, что истинное значение $(X - X_i)$ находится внутри некоторого интервала от $(\bar{X} - \Delta X)$ до $(\bar{X} + \Delta X)$ называется доверительной вероятностью (коэф. надежности), а интервал – доверительным интервалом.

При достаточно большом значении n доверительному интервалу $\bar{x} \pm \sigma$ соответствует $P = 0,68$, интервалу $\bar{x} \pm 2\sigma$ - $P = 0,95$ и интервалу $\bar{x} \pm 3\sigma_n$ - $P = 0,997$. Окончательный результат измерений записывается в виде:

$$x_n = \bar{x} \pm \sigma_n \bar{x}$$

При таком числе измерений заданному значению P соответствует несколько большой доверительный интервал по сравнению с указанными выше значениями. Множители, определяющие величину интервала в долях в зависимости от P и от n , называются коэффициентами Стьюдента. Таким образом, можно констатировать:

Величина среднеквадратичной погрешности позволяет вычислить вероятность попадания истинного значения измеряемой величины в любой интервал вблизи среднего арифметического.

При этом промежуток, т.е. интервал, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение X , стремится к 0 с увеличением числа измерений.

Казалось бы, увеличивая n , можно получить результат с любой точностью. Однако точность увеличивается до тех пор, пока случайная погрешность не станет сравнимой с систематической. Дальнейшее увеличение числа измерений не целесообразно, т.к. конечная точность результата будет зависеть от систематической ошибки. Зная величину систематической ошибки, нетрудно задаться допустимой величиной случайной ошибки, взяв ее, например, равной 10% от систематической.

Задавая для выбранного таким образом доверительного интервала определенное значение P (например $P=0,95$) нетрудно найти необходимое число измерений, гарантирующее малое влияние случайной ошибки на точность результата.

Следует указать, что при не слишком высокой точности измерительных приборов случайными погрешностями можно пренебречь по сравнению с погрешностями измерительного прибора. В этом случае для получения результата достаточно одного отсчета. При этом максимально возможная погрешность задается классом точности прибора. В заключение приводим алгоритм обработки результатов измерений, состоящий из 10 этапов [2].

1. Результаты каждого измерения записываются в таблицу.
2. Вычисляется среднее значение из n измерений.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

3. Находятся погрешности отдельного измерения:

$$\Delta x_i = \bar{x} - x_i$$

4. Вычисляются квадраты погрешностей отдельных измерений:

$$(\Delta x_1)^2, (\Delta x_2)^2, \dots, (\Delta x_n)^2.$$

5. Определяется среднеквадратичная погрешность среднего арифметического: $\sigma_{\bar{x}}$

6. Задается значение доверительного интервала P .

7. Определяется коэффициент Стьюдента t_{np} для заданного P и числа измерений n из таблицы.

8. Находится доверительный интервал (погрешность результата измерений):

$$\Delta X = t_{np} \cdot \Delta \sigma_{\bar{x}}$$

9. Окончательный результат записывается в виде:

$$X = \bar{X} \pm \Delta X.$$

10. Оценивается относительная погрешность результатов измерений

$$\varepsilon = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100 \%$$

Литература

1. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: учеб. пособие для вузов. – М.: Логос, 2018. - 408 с.
2. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – М.: Энергоатомиздат, 2012
3. www.smsiti.ilim.uz